

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Слюнко Татьяна Викторовна

соискатель, УрГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059156>

Annotatsiya. *ushbu maqolada talabalarni-bo'lajak boshlang'ich maktab o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashning ahamiyati haqida gap boradi. O'qituvchining kasbiy kompetentsiyasi tushunchalari, boshlang'ich maktab o'qituvchisining matematik kompetentsiyasi ko'rib chiqiladi. Matematik tsikl fanlarini o'rganishda bo'lajak boshlang'ich maktab o'qituvchilarining matematik kompetentsiyasini shakllantirishning ba'zi jihatlarini keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *kompetentsiyaga asoslangan yondashuv, kompetentsiya, matematik kompetentsiya, kelajakdagi o'qituvchilar, talabalarining kasbiy tayyorgarligi.*

Аннотация. *в данной статье говорится о важности профессиональной подготовки студентов-будущих педагогов начальной школы. Рассматриваются понятия профессиональной компетентности педагога, математическая компетентность учителя начальной школы. Приведены некоторые аспекты формирования математической компетентности будущих педагогов начальной школы при изучении предметов математического цикла.*

Ключевые слова: *компетентностный подход, компетентность, математическая компетентность, будущие педагоги, профессиональная подготовка студентов.*

Abstract. *this article talks about the importance of professional training of students-future primary school teachers. The concepts of professional competence of a teacher, mathematical competence of an elementary school teacher are considered. Some aspects of the formation of mathematical competence of future primary school teachers in the study of subjects of the mathematical cycle are presented.*

Keywords: *competence approach, competence, mathematical competence, future teachers, professional training of students.*

За последние несколько десятилетий российская отечественная система образования достаточно серьезно изменилась. Трансформации различной степени затронули непосредственно содержание образования, что отражает компетентностный подход в обучении.

Однако, какие бы изменения не происходили главной фигурой в их реализации на практике остается педагог. Именно он должен обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности и профессионализма для решения поставленных задач. И здесь возникает необходимость изменения педагогической практики, ее ориентировки на самостоятельный поиск новых, нестандартных решений с использованием современных технологий и инструментов, которые помогают сформировать у педагогов опыт эффективного мышления и продуктивной деятельности [7, с 293].

Профессиональная компетентность педагога – это гармоничное сочетание знаний предмета, методики и дидактики преподавания, умений и навыков, а также приемов и средств саморазвития, самосовершенствования, самореализации [5]. Это и характеризует профессионализм педагога. Выделяют четыре вида профессиональной компетентности:

1. деятельность или специальная – это владение деятельностью на высоком профессиональном уровне, которое включает в себя наличие специальных знаний и умение применить их непосредственно на практике;

2. социальная – это владение способами совместной профессиональной деятельности и сотрудничества, которые являются общепринятыми принятыми в профессиональных кругах приемами коммуникации;

3. личностная – это способность самовыражения и саморазвития, и умение предотвращать профдеформацию, способность планировать свою профессиональную деятельность, самостоятельно принимать решения, видеть проблему и пути ее устранения;

4. индивидуальная – владение приемами саморегуляции, стремление к профессиональному росту, наличие устойчивой профессиональной мотивации [1].

Под профессионализмом понимается высокое мастерство, глубокое овладение профессией, качественное, профессиональное исполнение, приобретенные в ходе учебной и практической деятельности.

В профессионализм находит отражение степень овладения человеком психологической структурой профессиональной деятельности, которая отвечает существующим в обществе стандартам и требованиям. Для развития в профессиональной деятельности профессионализма желание и характер, а также безоговорочная готовность постоянно учиться и совершенствоваться в выбранной сфере деятельности.

Компетентность всегда формируется в деятельности, таким образом проявляясь в органичном единстве с ценностями человека, только при условии ценностного отношения к деятельности, личностной заинтересованности и может быть достигнут высокий профессиональный результат.

Педагог начальной школы обладает разными профессиональными составляющими в своей педагогической деятельности. Он формирует личность ребенка, взаимодействует с родителями и т.д., в его профессиональные обязанности входит решение очень многих задач. Поэтому мы считаем, что формировать профессиональные компетентности необходимо уже в процессе обучения в ВУЗе.

Основная деятельность педагога начальной школы учебная. Так в начальной школе ведутся разные учебных предметы и одним из основных является математика. Поэтому важное место в подготовке учителей начальных классов должна занимать математическая компетентность.

Теоретические и практические аспекты математической компетентности педагога были освещены в работах таких авторов как О.В. Лешер, В.П. Матвейкиной, М.Л. Палеевой, В.Г. Плаховой и других.

Определяя математическую компетентность субъекта О.В. Лешер говорит о ней, как о профессиональном качестве. А именно «интегративное качество, основывающееся на развитой самостоятельной познавательной деятельности, на математических знаниях, умениях, навыках, характеризующее готовность и способность применять и совершенствовать их на практике» [3, с. 103].

В *структуру математической компетентности* студенов вуза В.П. Матвейкина выделяет:

- математические знания и умения,
- математическое мышление,

- стремление к постоянному самообразованию и самосовершенствованию в изучении предмета «математика»,
- опыт профессионально-ориентированной математической деятельности [4, с. 115].

Таким образом, математическая компетентность предполагает у педагогов как высокий уровень знаний по математике, так и опыт самостоятельной практической деятельности по применению этих знаний.

Математическая компетентность будущих учителей начальных классов формируется в процессе овладения ими учебных дисциплин математического цикла. А именно «Математика» и «Методика обучения математике». Содержание этих курсов направлено, на формирование у студентов составляющих методической компетентности в обучении младших школьников математике.

Изучение данных курсов ведется через лекционные и практические занятия. Соответственно мотивация и активность студентов в процессе обучения является важным звеном в успешном овладении ими будущей профессией. Так для повышения активности студентов на практических занятиях при изучении данных дисциплин мы учим работать их с таким средством обучения как интерактивная визуализация.

Интерактивная визуализация – это вид наглядного материала, который обращён на решение задач обучения: образовательную, развивающую и воспитательную. Он включает в себя такие компоненты: *эмоциональный* - это чувственная включенность в процесс, *информативный* – предполагает умение найти, проанализировать и обработать необходимую информацию, *продуктивно-деятельностный* – это непосредственное изготовление материала, на основе полученной информации и *рефлексивный*, включающий в себя оценку полученного результата, а также внесение при необходимости каких-либо коррективов.

Рассмотрим ее возможности на примере изучения геометрического материала на дисциплине «Методика обучения математике». На занятиях, которые посвящены геометрическому материалу, студентам предлагается выполнение специальных заданий, выполнение которых с использованием интерактивной визуализации способствуют формированию математической компетентности.

Выделяются следующие этапы формирования геометрических представлений у младших школьников.

1 этап – знакомство с фигурой (выделение фигуры из множества других геометрических фигур, введение или уточнение названия фигуры);

2 этап – работа с пространственным расположением фигуры (нахождение (в окружающей обстановке, узнавание по описанию) предметов сходных по форме с изучаемой фигурой, выделение всевозможных свойств изучаемой фигуры, отделение существенных свойств от несущественных, фиксирование существенных свойств фигуры, распознавание модели фигуры, представленной в разных ракурсах);

3 этап - работа с построением фигуры (из различных материалов, и построение на листе бумаги при помощи различных чертежных принадлежностей);

4 этап - работа с параметрами и величинами геометрических фигур (закрепление существенных свойств понятия через выполнение упражнений, в основе которых лежат анализ и синтез, подведение под понятие, т.е. выполнение заданий, позволяющих определить, относится данный предмет к понятию или нет, выполнение различных,

вычислительных действий, связанных с изучаемой фигурой (нахождение длины, периметра, площади и т.д.).

В соответствии с этими этапами работа строится следующим образом.

На первом этапе студентам предлагается работа с инфорграфикой. Это могут быть как бумажные носители, так и электронные, которые отражают ее основные свойства и характеристики. Здесь важно, чтобы информация была дана кратко и графично.

На втором этапе могут быть подготовлены такие материалы как презентации различных геометрических фигур, интеллект-карты, дидактические игры, способствующие более глубокому и детальному анализу фигуры и ее свойств.

На третьем этапе, предлагается создание следующих продуктов: пошаговая инструкция (видео-инструкция), мультфильм, содержание которых дает четкое представление о том, как и помощью каких инструментов можно построить фигуру.

На четвертом этапе создаются визуальные материалы такие как онлайн-тренажеры, видеофрагменты, помогающие усвоить формулы, а также научиться применять их для решения задач с геометрическими величинами.

При создании любого визуального продукта как интерактивного для работы с детьми младшего школьного возраста студенты должны учитывать данные этапы и соблюдать следующие условия.

1. Мотивация обучающихся, она подводит к готовности решать поставленные перед будущими педагогами задачи с творческим подходом и отражает понимание для чего они ее выполняют.

2. Усвоение предметного содержания, оно заключается в умении решить поставленную задачу и представить результат этого решения.

3. Оценка результата деятельности, в нее входят решение образовательных задач, и рефлексия собственных действий учащихся по решению поставленных задач, а также пути совершенствования полученного результата.

Таким образом, подводя итог мы говорим о неизбежности изменения образовательной системы высших учебных заведений. Касаясь профессиональной подготовки будущих педагогов начальной школы важной составляющей выступает формирование математической компетентности, которая включает в себя математические знания и умения, математическое мышление, стремление к постоянному самообразованию и самосовершенствованию в изучении предмета «математика», и конечно опыт профессионально-ориентированной математической деятельности. Наиболее благоприятными для ее формирования являются практические занятия со студентами на дисциплинах «Математика» и «Методика обучения математике», в процессе которых студенты овладевают интерактивной визуализацией, для применения теоретических знаний в реальной практике.

REFERENCES

1. Профессиональная компетентность учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НО» [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1713081251&tld=ru&lang> (дата обращения: 10.03.2024.)
2. Бажан З.И., Математическая компетентность будущих учителей начальных классов: теоретико-практический аспект формирования// – Сборник научных трудов: – Ялта:

- РИО ГПА, 2020. – Вып. 66. – Ч. 2. С. 30-32 [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/matematicheskaya-kompetentnost-buduschih-uchiteley-nachalnyh-klassov-teoretiko-prakticheskiy-aspekt-formirovaniya> (дата обращения: 5.03.2024.)
3. Лешер О.В., Сергеева Е.В. Модель развития математической компетентности студентов технических вузов в процессе математической подготовки // Вести. Челяб. Гос. Пед. ун-та, 2010. – № 5. – С. 101-109.
 4. Матвейкина В.П. Модель формирования математической компетентности студентов университета // Вести. Оренбург. гос. ун-та, 2012. – № 2. – С. 115-121.
 5. Энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – URL: https://communication_psychology.academic.ru/714/Педагогическое_общение%3A_компетентность (дата обращения: 3.03.2024.)
 6. Рудакова, О. А. Акмеологический тренинг как форма повышения квалификации учителей начальных классов / О. А. Рудакова // Мир науки, культуры, образования. – 2023. – № 2(99). – С. 307-309. – DOI 10.24412/1991-5497-2023-299-307-309.
 7. Рудакова, О. А. Развитие профессионализма педагога начального образования как акмеологическая категория / О. А. Рудакова // Проблемы современного педагогического образования. – 2023. – № 78-1. – С. 279-282. – EDN YQBFIO.
 8. Слюнко, Т. В. Формирование художественного мышления будущих педагогов / Т. В. Слюнко // Сборник материалов XVIII межвузовской конференции молодых ученых по результатам исследований в области психологии, педагогики, социокультурной антропологии, Москва, 18 апреля 2023 года. – Москва: Московский педагогический государственный университет, 2023. – С. 292-297.